

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677157>
УДК 339.564.2

ЛОГИСТИКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

К.Д. Кузнецова,
студент 4 курса, напр. «Менеджмент», специальность «Логистика»
Л.К. Кириллова,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
СГЭУ,
г. Самара

Аннотация: В статье выделены основные особенности логистики в международной торговле. Представлены примеры успешной оптимизации логистических процессов с точки зрения новых международных маршрутов. Проанализированы перспективы развития данного направления в России и в странах, входящих в Евразийский союз. Автором реализован анализ сегодняшней ситуации в данной сфере деятельности. Также в работе рассмотрены Национальные проекты по реализации логистики в международной торговле.

Ключевые слова: логистика, международная торговля, экспорт, транспортировка, грузоперевозки

LOGISTICS IN INTERNATIONAL TRADE

K.D. Kuznetsova,
4th year Student, ex. "Management", specialty "Logistics"
L.K. Kirillova,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
SSEU,
Samara

Annotation: The article highlights the main features of logistics in international trade. Examples of successful optimization of logistics processes in terms of new international routes are presented. The prospects for the development of this direction in Russia and in the countries of the Eurasian Union are analyzed. The author has implemented an analysis of the current situation in this field of

activity. Also, the work considers the National Projects for the implementation of logistics in international trade.

Keywords: logistics, international trade, export, transportation, cargo transportation

Сегодня значение высококачественного механизма выполнения логистических операций во всех сферах розничной торговли особенно велико. Одной из первостепенных сфер в таком случае является международная торговля. Данная разновидность торговли можно считать наиболее обширной сферой человеческой деятельности. В последнее время процесс развития торговли международной торговли осуществляется с высокой скоростью по причине распространения глобализационных направлений [1-2].

Глобализация обусловлена движением материальных потоков между странами, и она продолжает всё больше распространяться по всему миру. Логистика на международном уровне обеспечивает беспрепятственное перемещение сырьевых потоков, товарных, а также услуг на уровне континента и межконтинента [3-5].

Принципиальными отличиями международной логистики от динамичных перемещений материальных потоков на внутреннем уровне страны являются:

1. Наличие исключительно крупных объёмов партий при внешнеторговых операциях, которые позволяют уменьшать потенциально высокие издержки из-за транспортировки и дополнительных накладных расходов.

2. Высокий показатель степени неопределённости и по совместительству уровня коммерческого и транспортного риска.

3. Огромное количество посредников, по причине наличия которых затрудняется процесс взаимодействия и координации участников транспортных операций в логистическом потоке, повышая таким образом уровень риска получения новых затрат, а также принятию неэффективных управленческих решений.

Процесс глобализации логистических операций между различными странами посредством торговли постоянно развивается, однако способствует появлению целого ряда неожиданных проблем. Данные проблемы требуется разделить на 4 основные группы, а именно:

- экономические (конкуренция между странами);
- физические (прохождение таможенного контроля);
- технические (уникальные требования и условия государств в разных общественных сферах);

– фискальные (уникальная форма налогообложения, ставки НДС и т.д.).

Почти все вышеперечисленные проблемы возможно решить с помощью создания международной интеграции. Ярким и успешным примером такого внедрения можно считать опыт Западной Европы, в которой уже огромное количество лет главы государств прикладывают усилия для создания и углубления взаимовыгодных отношений в пределах Европейского сообщества [5-8].

Дополнительным свойством международной торговли является наличие устойчивых внутриконтинентальных и межконтинентальных потоков. Стоит отметить, что объём внутриконтинентальных потоков гораздо значительнее нежели межконтинентальных. Опять же, в данном случае снова преимущественно лидирующей можно считать Западную Европу.

Межконтинентальные товарно-материальные потоки, являющиеся самыми важными и значительными это: поток между японскими и американскими предприятиями, японскими и западноевропейскими, восточной-азиатскими. Однако, Россия имеет лишь незначительную долю продуктов в логистических потоках между странами.

Оптимизация передвижения материальных потоков на мировом рынке стимулирует решение вопросов, связанных с разработкой и созданием транспортных инфраструктур нескольких государств. Регулирование и развитие инфраструктуры осуществляется региональными экономическими комиссиями ООН. В том числе органы Европейской экономической комиссии ООН создают единую европейскую транспортную инфраструктуру, в частности систему сетей дорог для автомобилей, наводного и железнодорожного транспорта.

Особую роль в международной торговле играет наличие транспортных коридоров. На данный момент существует множество проектов данных коридоров, например таких как: из Америки в Сибирь, стран Юго-Восточной Азии через Китай в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Киргизию). Строится путь Южная Швеция – Европа, включающий в себя мосты и туннели через два пролива – Большой Бельт (между датскими островами) и Эресунн (между Данией и Швецией).

Достигнуть цели построения международной мультимодальной транспортной системы можно лишь выполнив следующие задачи:

1. Создать свободный рынок перевозок, минуя ограничения пропускных способностей.
2. Разработать правила, способствующие процессу защиты всего мирового рынка услуг логистики.
3. Либерализовать транспортные и таможенные процедуры во время перехода груза через границу той или иной страны.

4. Согласовать провозную способность магистральных транспортных средств и производительность складского устройств и железных дорог различных стран.

5. Применять в мировых торговых процессах правила, формы и принципы, которые обязательны абсолютно для каждого из участников перевозочных процессов.

В соответствии с указом от седьмого мая 2018 года Владимира Владимировича Путина был обозначен следующий показатель экспорта, а именно: показатель производства и сбыта товаров несырьевого не ресурсосоставляющего назначения двести пятьдесят миллиардов американских долларов в год на момент наступления 2024 года, в то время как уровень экспорта услуг – в количестве сто миллиардов американских долларов в течение года к две тысячи двадцать четвертому году.

Подобный алгоритм действий осуществляет и контролирует орган – «Российский Экспортный Центр» с помощью определённых мер, включающих в себя правовые, организационные и технологические, дополнительно совершенствующие законы и стандарты контейнерной и мультимодальной транспортировок.

В данный вид регуляторных мер входят такие как: проработки ещё вспомогательных договорённостей с целью регулирования правового порядка электронных документов Китайской народной республики, потому что сегодня данное сотрудничество является основным направлением Российского экспорта.

Важно обозначить, что данный проект направлен на ускорение прохождения грузов за границы Российской Федерации и устранение логистических ограничений для процесса экспортирования различных грузов и многочисленных видов услуг.

В содержании данного проекта полностью прописан и реализован список задач в основных сферах логистики международной торговли, а также составлен возможный перечень решений для достижения главной цели по обеспечению всех качественных логистических услуг для реализации экспортерами более эффективного и системного пользования бесшовным логистическим сервисом.

Основной акцент в проекте делается на вопросы строительных и модернизационных работ с экспортно-ориентированными пунктами пропуска. По экспертным оценкам, выполнение данных работ позволит в период с 2018 по 2024 год повысить показатель свободного перемещения и, таким образом, ускорить экспортерам их перевозки товаров через границу государства.

Следующей важной частью проектной работы «Логистика международной торговли» является процесс разработки перечня возможных

алгоритмов, направленных на защиту и поддержку с точки зрения права и информации, то есть создание электронного документооборота в виде одного универсального интерактивного документа того или иного вида транспорта, оптимизирующего сотрудничество между различными транспортными средствами, а также совершенствующего законы и стандарты, касающиеся данной тематики.

Процесс оптимизации логистических потоков играет главную роль не только для самого перемещения грузов, но и для выстраивания более четкого финансового потока, различных платежей, которые связаны со службами налогообложения и контроля, а также для реализации прозрачности притоков товаров на территории стран Евразийского союза и выстраивания универсальных условий налогообложения.

Для более качественного внедрения всех перечисленных обновлений требуется большое количество инвестиций в наиболее проблемные точки для того, чтобы грузы проходили не останавливаясь. Важно понимать, что определение внешней торговли – это не только экспорт и импорт товаров, но и защита и помощь национальным производителям Российской Федерации.

Далее, в проекте Президентом РФ была поставлена задача сокращения временных издержек на транспортировку контейнеров с дальневосточных регионов до западных субъектов РФ до срока в семь суток, а само количество транспортировок контейнеров с помощью железнодорожного транспорта увеличить в четверо до 2024 года. По данным ОАО «Российские железные дороги», к 2025 году показатель транзитных транспортировок контейнеров увеличится почти до двух мтл TEU.

Наиболее постоянными контейнерными экспортными сервисами на данный момент являются ежедневные маршрутные поезда на Китай по маршрутам Ворсино-Чэнду и Краснодар-Чэнду. Дополнительным нововведением в программе выпуска аграрных поездов стал новый более быстрый поезд для контейнеров.

Также ярким примером нового вида реализации экспортных операций для логистики международной торговли станет процесс реализации транзитного сервиса и последующего запуска «лайнерных» поездов для контейнеров для транспортировки товаров из Китая в ЕС, курсирующие в обе стороны в содержании проектной работы «Один пояс-один путь».

Такие сухопутные маршруты дают возможность уменьшить временные затраты на перевозку грузов: с временного промежутка в 45 дней до 12-21 дней, количество дней зависит от длины самого маршрута. Требуется сказать, что осуществление транспортировки контейнеров в Китае оплачиваются провинциальными властями, в которых пролегает маршрут, таким образом, позволяя перевозчикам неплохо экономить на финансовых затратах. В 2018 году количество таких поездов превысило 3700 товарных

поездов лишь за один год. В 2020 году Китай поставил целью достижения количества в 5000 таких контейнерных поездов.

Мировая торговля между странами различными грузами, осуществляемая маршрутами, проходящими по дорогам Российской Федерации, остаётся основной статьёй экспорта транспортных услуг. За 2017 год показатель российского экспорта достиг 19,8 млрд долларов США и составил преимущественную часть отраслевой структуры всего экспорта услуг с процентом в 34,3 %.

Задачей к две тысячи двадцать четвёртому году является наращивание показателя экспортируемых услуг по транспортировке до 28,18 млрд американских долларов. Данное число закладывается содержанием федеральной проектной работы «Экспорт услуг».

Высокий уровень успешности использования транзитного потенциала Российской Федерации на прямую связан с увеличением конкурентноспособных преимуществ участков международных коридоров, проходящих через территорию государства, по международным заверенным принципам по сроку и частоте тех или иных перевозок, которые обеспечивают эффективное включение региональных путей сообщения во всеобщей международной системе транспортных средств и перевозок с их помощью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использовать логистический подход в торговле международного масштаба стоит для устранения возникших проблем взаимодействующих субъектов и таможенных препятствий и многое другое.

Список литературы

- [1] Воробьева А.А. Основные факторы, влияющие на развитие международной логистики и международной торговли. / А.А. Воробьева, Е.С. Хорева. // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2016. № 5-1 (83). 39-44 с.
- [2] Абдреева Д.А. Факторы, стимулирующие международную логистику и международную торговлю. / Д.А. Абдреева. // Дневник Алтайской школы политических исследований. – 2016. № 32. 284-286 с.
- [3] Жубрина О.А. Международная логистика и торговля. Экономика постиндустриального общества: состояние и перспективы. / О.А. Жубрина. // Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – 2018. 82-89 с.
- [4] Филиппов Д.О. Применение инновационных технологий в организации логистики при международной торговле. / Д.О. Филиппов. // В сборнике: Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и

региональный аспект. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2019. 376-379 с.

[5] Батухтин А.В. Значение торговой логистики в международной торговле. / А.В. Батухтин. // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. № 5-1 (37). 138-140 с.

[6] Ромейко К.А. Международная логистика как двигатель процесса глобализации. / К.А. Ромейко. // Тенденции развития науки и образования. – 2016. № 14-3. 32-34 с.

[7] Нехороших И.Н. Логистика в сфере международного бизнеса. / И.Н. Нехороших, Н.Ю. Мамонтов. // Дельта науки. – 2017. № 3. 27-31 с.

[8] Mengyuan С. International logistics between China and Russia. / С. Mengyuan, А.К. Gorbacheva. // Логистические системы в глобальной экономике. – 2020. № 10. 28-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vorobyova A.A. The main factors influencing the development of international logistics and international trade. / A.A. Vorobieva, E.S. Khoreva. // New Science: Experience, Traditions, Innovations. – 2016. No. 5-1 (83). 39-44 p.

[2] Abdreeva D.A. Factors driving international logistics and international trade. / D.A. Abdreeva. // Diary of the Altai School of Political Studies. – 2016. No. 32. 284-286 p.

[3] Zhubrina O.A. International logistics and trade. The economy of the post-industrial society: state and prospects. / O.A. Zhubrin. // Collection of articles on the results of the International Scientific and Practical Conference. – 2018. 82-89 p.

[4] Filippov D.O. Application of innovative technologies in the organization of logistics in international trade. / D.O. Filippov. // In the collection: Strategies and tools for managing the economy: sectoral and regional aspects. Materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg, 2019. 376-379 p.

[5] A.V. Batukhtin Importance of trade logistics in international trade. / A.V. Batukhtin. // Actual scientific research in the modern world. – 2018. No. 5-1 (37). 138-140 p.

[6] Romeyko K.A. International logistics as an engine of the globalization process. / K.A. Romeyko. // Trends in the development of science and education. – 2016. No. 14-3. 32-34 p.

[7] Nekhoroshikh I.N. Logistics in the field of international business. / I.N. Bad, N.Yu. Mamontov. // Delta Science. – 2017. No. 3. 27-31 p.

[8] Mengyuan C., Gorbacheva A.K. International logistics between China and Russia. / C. Mengyuan, A.K. Gorbacheva. // Logistic systems in the global economy. – 2020. No. 10. 28-30 p.

© К.Д. Кузнецова, 2021

Поступила в редакцию 28.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Кузнецова К.Д. Логистика в международной торговле // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 70-77. URL: <https://ip-journal.ru/>